

Desenvolvimento de produtos à base de plástico reciclado de embalagens de defensivos agrícolas: um estudo sobre cadeias de abastecimento regionais na ótica da economia circular cadeias curtas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424117>

Alex Arnoso

Rosinei Batista Ribeiro

<https://orcid.org/0000-0002-2150-4561>

Marcio Lopes Pimenta

<https://orcid.org/0000-0003-3899-3274>

Resumo

O presente estudo investiga o desenvolvimento de produtos a partir de plásticos reciclados de embalagens de defensivos agrícolas, com foco em cadeias de suprimento regionais no Triângulo Mineiro. A pesquisa destaca a contribuição dessas práticas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. O estudo combina análise teórica da economia circular e avaliação de cadeias de suprimentos regionais, propondo quadros comparativos e análise FOFA para compreender desafios e oportunidades da reciclagem de plásticos. Os resultados reforçam a importância de políticas locais e parcerias acadêmicas para incentivar a inovação sustentável.

Palavras-chave: Plástico Reciclado¹. Economia Circular². Cadeias de Suprimento Regionais³. Desenvolvimento Sustentável. Triângulo Mineiro⁴.

Abstract

This study investigates the development of products from recycled plastics from agricultural pesticide packaging, focusing on regional supply chains in the Triângulo Mineiro region. The research highlights the contribution of these practices to the region's economic, social, and environmental development, aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 12 – Responsible Consumption and Production, and SDG 13 – Climate Action. The study combines theoretical analysis of the circular economy and an assessment of regional supply chains, proposing comparative frameworks and SWOT analysis to understand the challenges and opportunities of plastics recycling. The research reinforces the importance of local policies and academic results in encouraging sustainable innovation.

Keywords: Circular economy. Product development. Agricultural pesticide packaging. Regional supply

1 Introdução

O desenvolvimento de produtos a partir de plásticos reciclados contribui significativamente para o desenvolvimento regional, especialmente no Triângulo Mineiro, fortalecendo a economia local e promovendo geração de emprego e renda. A crescente preocupação com a sustentabilidade e a gestão de resíduos sólidos tornou essencial a busca por soluções inovadoras que alinhem benefícios econômicos, sociais e ambientais.

O problema de pesquisa abordado neste estudo é: como cadeias de suprimento regionais podem ser otimizadas para viabilizar a reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas, considerando impactos econômicos, sociais e ambientais.

Para contextualizar, o estudo se apoia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (2015), especificamente:

- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: ao propor a reciclagem de embalagens plásticas e redução do desperdício de recursos;
- ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: ao diminuir a poluição ambiental e a emissão de resíduos, contribuindo para a mitigação de impactos climáticos;

Além disso, os impactos da pesquisa se desdobram em três dimensões:

- Econômica: redução de custos, geração de renda e fortalecimento de cadeias produtivas locais;
- Social: inclusão de trabalhadores locais, capacitação profissional e fortalecimento da cooperação acadêmica;
- Ambiental: diminuição de resíduos plásticos, prevenção de poluição e promoção da sustentabilidade local.

Este estudo foca na região do Triângulo Mineiro, com recorte nos municípios de Uberlândia, Uberaba e arredores, garantindo a perspectiva regional e evitando generalizações nacionais.

2 Objetivo

O objetivo geral deste estudo é desenvolver e caracterizar o conceito de "cadeias de fornecimento curto", integrando projetos de desenvolvimento de produtos circulares à base de plástico reciclado provenientes de embalagens de defensivos agrícolas, com foco na região do Triângulo Mineiro. A pesquisa busca compreender os desafios específicos da implementação de cadeias de suprimento regionais, avaliar seus impactos econômicos, sociais e ambientais localmente e alinhar essas práticas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, contribuindo para o fortalecimento da economia regional e o desenvolvimento sustentável na área estudada.

3 Referencial Teórico

3.1 Economia Circular

A economia circular propõe a redução, reutilização e reciclagem de materiais, evitando a geração de resíduos e promovendo sustentabilidade ambiental e econômica (GEISSDOERFER et al., 2017). No contexto das embalagens de defensivos agrícolas, a economia circular possibilita transformar resíduos plásticos em novos produtos, fortalecendo cadeias de suprimento locais e incentivando práticas sustentáveis.

3.2 Cadeias de Suprimento Regionais

Cadeias de suprimento curtas, focadas em níveis regionais, favorecem maior controle sobre logística, rastreabilidade de materiais e estímulo à economia local (CHRISTOPHER, 2016). Esse modelo se contrapõe à **cadeia tradicional e linear**, que tende a priorizar eficiência de escala, mas com menor atenção aos impactos socioambientais.

3.3 Benefícios e Desafios do Plástico Reciclado

O reaproveitamento de embalagens plásticas apresenta múltiplos benefícios: redução de resíduos, fortalecimento da economia local e geração de oportunidades de trabalho. No entanto, enfrenta desafios como:

- Coleta seletiva eficiente
- Capacitação de mão-de-obra

- Padronização de processos

4 Método

Natureza do estudo: O estudo é de natureza aplicada e exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa, complementada por estimativas quantitativas para dimensionamento do potencial de material reciclável. Buscar aplicar conhecimentos teóricos para gerar impactos práticos na gestão local de resíduos e no desenvolvimento de produtos conforme Fluxograma 1:

Fluxograma 1: Classificação da Pesquisa

Fonte: Adaptado: Metodologia de Pesarçha (2025, s.p).

Objetivo e abordagem: O objetivo metodológico é caracterizar cadeias de fornecimento curtas e testar, em nível conceitual e empírico, a previsão de produção local de bens a partir de plástico reciclado. A abordagem metodológica combina estudos de caso múltiplos, análise documental e entrevistas semiestruturadas com atores-chave (agricultores, pontos de coleta, recicladores, fabricantes locais e representantes institucionais).

Procedimentos: Serão identificadas cadeias de abastecimento envolvidas em embalagens plásticas defensivas agrícolas nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. As etapas previstas incluem:

- a) Mapeamento das rotas de logística reversa existentes e identificação de pontos de concentração de embalagens pós-consumo;

- b) Coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas e observações de campo, envolvendo fluxos, custos e práticas de manejo;
- c) Levantamento de dados quantitativos para estimativa do potencial volumétrico de material reprocessável na região, com base em dados de consumo agrícola, densidade de pontos de coleta e taxas de retorno;
- d) Avaliação técnica preliminar para a produção de produtos locais (ex.: mourões e adutoras), considerando propriedades físicas do material reprocessado e requisitos de desempenho;
- e) Análise das condições de opções econômicas e ambientais, considerando custos logísticos, mercado local e emissões evitadas por transporte reduzido.

Instrumentos e análise: As entrevistas serão gravadas e transcritas para análise de conteúdo (BARDIN, 2008). Documentos e dados secundários serão analisados para complementar o entendimento dos processos. Estimativas quantitativas seguem procedimentos de balanceamento de massa e cálculos de custo/benefício simplificados. Ferramentas de apoio, como planilhas e softwares estatísticos (p.ex., SPSS, Stata), poderão ser utilizadas para organizar e descrever os dados coletados (GIL, 1991; VERGARA, 2005). Figura 1 – Região do triângulo mineiro, localizado em Minas Gerais no país Brasil.

Figura 1 – Região do triângulo mineiro

Fonte: Autor (2025, s.p).

5 Resultados e Discussões

Dimensão econômica: A implantação de cadeias de fornecimento curtas para o processamento local de embalagens pode reduzir custos de transporte e logística, aumentar o valor agregado por meio da produção local e gerar oportunidades de emprego e renda na região. A produção de bens importados locais a partir de plástico reciclado pode acessar nichos de mercado que valorizam produtos de origem circular, reduzindo a necessidade de materiais virgens e os custos associados.

Dimensão ambiental: A redução da distância entre pontos de geração de resíduos e instalações de reprocessamento tende a reduzir as emissões de CO₂ associadas ao transporte. Além disso, a reciclagem mecânica de plásticos, quando tecnicamente viável, diminui a demanda por resina virgem e contribui para a conservação de recursos naturais (SCHYNS; SHAVER, 2021). As emissões evitadas e a conservação de recursos devem ser quantificadas em etapas posteriores por meio de análises de ciclo de vida desenvolvidas.

Dimensão social: Os arranjos locais que integram produtores rurais, cooperativas, recicladores e pequenos fabricantes potencializam a inclusão social e fortalecem a economia regional. A capacitação técnica e a criação de incentivos econômicos são estratégias importantes para aumentar a adesão dessas redes.

Barreiras identificadas: A literatura e a experiência preliminar apontam barreiras relevantes, como a variabilidade de qualidade do material pós-consumo, ausência de infraestrutura padronizada de coleta, insegurança jurídica quanto à logística reversa e necessidade de investimento inicial em equipamentos de reprocessamento (CASTIGLIONE et al., 2020; HAZEN et al., 2020).

Discussão: A combinação de critérios de projeto orientado à circularidade (p.ex., design para desmontagem e uso estendido) com tecnologias da Indústria 4.0 (IoT, rastreabilidade) pode reduzir incertezas e melhorar a cooperação entre os atores da cadeia. Cadeias curtas regionais, ao internalizar parte das etapas de reciclagem e produção, reduzem externalidades negativas e favorecem a criação de valor local. Contudo, para que isso ocorra, políticas públicas e mecanismos de financiamento são necessários para viabilizar investimentos e criar mercados locais para produtos reciclados.

Quadro 1 – Comparação de Cadeias de Suprimento

Critério	Economia circular	Cadeias curtas	Economia linear	Cadeia tradicional
Sustentabilidade	Alta	Média	Baixa	Baixa
Impacto economico local	Médio-alto	Alto	Médio	Baixo
Controle logístico	Médio	Alto	Baixo	Médio
Redução de resíduos	Alta	Média	Baixa	Baixa

Fonte: Autor (2025).

Quadro 2 – Análise FOFA (SWOT)

Forças	Oportunidades	Fraquezas	Ameaças
Redução de resíduos	Desenvolvimento regional	Logística complexa	Resistência de mercado
Geração de emprego local	Parcerias acadêmicas	Necessidades de investimentos	Concorrência com produtos convencionais
Sustentabilidade ambiental	Valorização social	Padronização limitada	Flutuação de preços de plástico

Fonte: Autor (2025).

6 Considerações finais

O estudo evidenciou que a integração entre Economia Circular, desenvolvimento de produtos e gestão de cadeias de abastecimento curto oferece uma alternativa promissora para reduzir os impactos associados ao descarte de embalagens plásticas de defensivos agrícolas. Ao responder ao objetivo geral, é possível conceituar e caracterizar cadeias curtas que acomodam projetos de desenvolvimento de produtos circulares e que, em contextos regionais específicos, tais arranjos podem resultar em benefícios ambientais, econômicos e sociais.

Entretanto, a pesquisa apresenta limitações que devem ser consideradas: a ausência de dados primários consolidados em larga escala para estimativas precisas de potencial volumétrico; a necessidade de análises técnicas complementares sobre a qualidade do material reciclado para aplicações específicas; e restrições financeiras e institucionais que podem retardar a implementação das cadeias propostas. Essas limitações indicam caminhos para pesquisas futuras, incluindo estudos quantitativos de maior escala, avaliações de ciclo de vida (ACV) comparativas e experimentos piloto de fabricação com material reciclado.

Recomendações práticas: Propõe-se (i) o desenvolvimento de pilotos regionais que integrem pontos de coleta, centros de triagem e unidades de reprocessamento; (ii) a formulação de incentivos locais e parcerias público-privadas para reduzir o investimento inicial; (iii) capacitação técnica de atores locais em práticas de separação e reprocessamento; e (iv) a promoção de iniciativas de comunicação e mercado que valorizem produtos locais circulares.

Em síntese, o avanço da Economia Circular em cadeias curtas regionais dependerá da articulação entre inovação tecnológica, arranjos institucionais e incentivos econômicos que permitirão a internalização dos benefícios ambientais e sociais gerados.

Referências

- ABIPLAST. Associação Brasileira da Indústria do Plástico. **Preview 2022**. Disponível em: <http://www.abiplast.org.br/publicacoes/preview2019/> . Acesso em junho de 2023.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 4.ed. Lisboa: Edições, 2008.
- BAUER, MW; GASKELL, G. **Pesquisa qualitativa com texto**: imagem e som. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
- BERTAN, FO; FERREIRA, AC; PIMENTA, ML; HILLETOTH, P. Análise da integração interfuncional nos pontos de contato de processos de desenvolvimento de sementes. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, v. 3, 2016.
- BOCKEN, NMP; SCHUIT, CSC; KRAAIJENHAGEN, C. Experimentando um modelo de negócios circular: Lições de oito casos. **Inovação Ambiental e Transições Societais**, v. 28, p. 79-95, 2018.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Resíduos Sólidos **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/sitio/> . Acesso em junho de 2022.
- DE JONG, A. M; MELLQUIST, A. O potencial da reutilização de plástico para a indústria: Um estudo de caso sobre modelos de negócios circulares para um mercado online. **Sustainability**, v. 13, n. 4, p. 2007, 2021.
- DEN HOLLANDER, MC; BAKKER, CA; HULTINK, EJ Design de produto em uma economia circular: Desenvolvimento de uma tipologia de conceitos e termos-chave. **Journal of Industrial Ecology**, v. 21, n. 3, p. 517-525, 2017.